

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6 (Декабр)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6 (Декабр)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ГЕПАТОРЕНАЛ СИНДРОМДА ЖИГАР-БУЙРАК ФАОЛИЯТИ БУЗИЛИШИ ДАРАЖАЛАРИ ВА УНИНГ ЎЗARO БОҒЛИҚЛИК ЖИХАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Ахмедова Н.Ш., Орзиев Ф.З.

Бухоро давлат тиббиёт институти

Аннотация. Ушбу тадқиқот гепаторенал синдром (ГРС) билан оғриган беморларда жигар ва буйрак фаолияти бузилиши даражалари ҳамда уларнинг ўзаро боғлиқлик жиҳатларини таҳлил қилишга бағишланган. Тадқиқотга жигар циррозининг компенсация босқичидаги беморлар (Child–Pugh A) ва суб- ҳамда декомпенсация босқичидаги беморлар (Child–Pugh B–C) жалб қилиниб, уларда жигар ва буйрак фаолиятини баҳоловчи лаборатор ва инструментал кўрсаткичлар қиёсий таҳлил қилинди. Жигар ҳолати MELD шкаласи, фиброз даражаси METAVIR шкаласи асосида, буйрак фаолияти эса цистатин С асосида ҳисобланган БКФТ ва альбуминурия кўрсаткичлари орқали баҳоланди. Натижалар жигар фиброзининг оғирлашуви билан СБК клиник босқичларининг оғирлашуви ўртасида кучли ижобий корреляция мавжудлигини кўрсатди. Аниқланган боғлиқликлар гепаторенал ўзаро таъсирларнинг патогенетик аҳамиятини тасдиқлаб, ГРСда буйрак шикастланишининг прогностик омилларини аниқлашда муҳим эканлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: гепаторенал синдром, жигар циррози, сурункали буйрак касаллиги, MELD, фиброз, корреляция.

АНАЛИЗ СТЕПЕНИ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ И ПОЧЕК ПРИ ГЕПАТОРЕНАЛЬНОМ СИНДРОМЕ И АСПЕКТОВ ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ

Ахмедова Н.Ш., Орзиев Ф.З.

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Настоящее исследование посвящено анализу степени нарушения функции печени и почек у пациентов с гепаторенальным синдромом (ГРС) и оценке их взаимосвязи. В исследование включены пациенты с циррозом печени в стадии компенсации (Child–Pugh A), а также больные в суб- и декомпенсированной стадиях заболевания (Child–Pugh B–C). Проведён сравнительный анализ клинико-лабораторных и инструментальных показателей функции печени и почек. Функциональное состояние печени оценивалось с использованием шкалы MELD и стадии фиброза по шкале METAVIR, функция почек — по показателям скорости клубочковой фильтрации, рассчитанной на основе цистатина С, и уровню альбуминурии. Полученные результаты выявили выраженную положительную корреляцию между степенью фиброза печени и тяжестью клинических стадий хронической болезни почек. Установленные взаимосвязи подтверждают ключевую роль гепаторенальных взаимодействий в патогенезе ГРС и их прогностическое значение в развитии почечной дисфункции.

Ключевые слова: гепаторенальный синдром, цирроз печени, хроническая болезнь почек, MELD, фиброз, корреляция.

**ANALYSIS OF THE DEGREE OF LIVER AND KIDNEY
DYSFUNCTION IN HEPATORENAL SYNDROME AND ASPECTS OF
THEIR INTERRELATIONSHIP**

Akhmedova N.Sh., Orziev F.Z.

Bukhara State Medical Institute

Abstract. This study aimed to analyze the degree of liver and kidney dysfunction and their interrelationship in patients with hepatorenal syndrome (HRS). Patients with compensated liver cirrhosis (Child–Pugh A) and those with

subcompensated and decompensated stages (Child–Pugh B–C) were included. A comparative analysis of clinical, laboratory, and instrumental parameters of hepatic and renal function was performed. Liver function was assessed using the MELD score and fibrosis stage according to the METAVIR system, while renal function was evaluated by estimated glomerular filtration rate calculated based on cystatin C and the degree of albuminuria. The results demonstrated a strong positive correlation between the severity of liver fibrosis and the progression of chronic kidney disease stages. These findings confirm the pathogenetic significance of hepatorenal interactions and highlight their prognostic value in renal dysfunction development in patients with HRS.

Keywords: hepatorenal syndrome, liver cirrhosis, chronic kidney disease, MELD score, fibrosis, correlation.

Кириш. ГРС билан оғриган беморларда камқонликнинг ривожланиши ва клиник кечишига оид тадқиқотни ўтказишда, энг аввало жалб этилган беморлар гуруҳларини шакллантириш мақсадга мувофиқ деб билдик. Ўрганилган ва таҳлил қилинган илмий адабиётларнинг аксариятида гепаторенал синдром, жигар касалликларининг декомпенсация босқичи, яъни жигар ҳужайра етишмовчилигида кўп омилли механизм асосида буйрак фаолияти бузилиши хусусиятлари баён қилинганига гувоҳ бўлдик [1,4].

Нефрологик нуқтаи назардан олиб борилган тадқиқотлар эса коморбид ҳолатларда буйрак фаолияти бузилиши клиник намоён бўлиши асосида энг камида 7-10 йиллик давр кечиши эҳтимоллиги ётиши, яъни нефропатиялар узок вақт клиник белгиларсиз кечиши таъкидланган [1,2,5].

Юқоридаги хусусиятларни инобатга олиб биз ҳам ўз олдимизга гепаторенал синдромнинг эрта ташҳисот маркерларини ўрганишни мақсад қилиб қўйдик ва шу асосда тадқиқотга жалб қилинган беморларни икки гуруҳга ажратдик.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқотга Бухоро вилояти юқумли касалликлар диспансери сурункали гепатитлар бўлимида СВГВ ва СВГС ташхиси билан даволанган 18-74 ёшгача бўлган 114 нафар беморлар жалб қилинди.

1 (асосий) гуруҳ - жигар циррозининг компенсация даври, яъни касаллик клиник жиҳатдан анча кам белгилар билан кечадиган, асцит аниқланмаган, яққол намоён бўлмаган спленомегалия ва портал гипертензия мавжуд беморлар (Чайлд-Пью бўйича А синф), n=65. Ушбу гуруҳда ўртача ёш $50,8 \pm 1,1$ га тенг бўлиб, эркаклар 47,7% ни (n=31), аёллар 52,3% (n=34) ни ташкил этди.

2 (киёсий) гуруҳ - жигар циррозининг суб- ва декомпенсация даври, яъни касаллик клиник жиҳатдан яққол белгилар билан кечадиган, чарчоқ, ҳолсизлик, диспепсия, спленомегалия, асцит, геморрагик асоратлар мавжуд беморлар (Чайлд-Пью бўйича В-С синф), n=49. Бу гуруҳда ўртача ёш $54,2 \pm 1,3$ га тенг бўлиб, эркаклар 59,2% ни (n=29), аёллар 40,8% (n=20) ни ташкил этди.

Тадқиқотнинг дастлабки босқичларида камқонлик ривожланишининг жигар ва буйрак фаолияти билан боғлиқлигини баҳолаш мақсадида ҳар иккала орган фаолияти бузилиш даражасини ўргандик ва солиштирма таҳлил қилдик.

Жигар фаолиятини баҳолашда циррозда жигар шикастланиш даражасини аниқлашга мўлжалланган MELD шкаласи (Model for End-Stage Liver Disease) дан фойдаландик. Бунда қуйидаги формула (онлайн калькулятор ёрдамида)да ҳисобланди.

MELD (оригинал) шкаласи ҳисобланади қуйидаги формула бўйича:

$$MELD (ориг) = (0.957 \cdot \ln(\text{креатинин (мг/дл)} - 88.41) + 0.378 \cdot \ln(\text{билирубин (мг/дл)} - 17.1042) + 1.120 \cdot \ln(\text{МНО}) + 0.643) \cdot 10$$

Ушбу формулада креатинин ва билирубин миқдори мг/дл қўлланилади (Креатинин: 1 мг/дл = 88.41 мкмоль/л, Билирубин: 1 мг/дл = 17.1042 мкмоль/л. Агар креатинин < 88.4 мкмоль/л ёки билирубин < 17.1 мкмоль/л кам бўлса, 1 мг/дл деб олинади)

МНО (халқаро меъёрлаштирилган нисбат) — коагулограмма кўрсаткичи.

Ушбу формула интерпритациясида MELD балли асосида 3 ойлик ўлим эҳтимоли баҳоланади. Бунда < 9 баллда охириги 3 ойдаги леталлик эҳтимоли 1,9% ; 10–19 баллда 6%; 20–29 баллда 19,6%; 30–39 баллда 52,6% ва 40≤ балл бўлганда 71,3% ни ташкил этади.

Буйрак фаолиятини баҳолашда эса цистатин С кўрсаткичлари асосида СКD-EPI формуласи ёрдамида БКФТ аниқланди. Шунингдек суткалик сийдикдаги альбумин миқдори аниқланди ва альбуминурия даражаси баҳоланди.

Тадқиқотда олинган маълумотларга статистик ишлов беришда SPSS 17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL) пакетли компьютер дастури ишлатилди. Жадвалларда келтирилган барча кўрсаткичларнинг ўртача стандарт ва арифметик оғишлари ($M \pm m$ формула асосида) ҳисобланилди. Котегориал ўзгарувчилар сон сифатида кўрсатилган (фоизларда) Фишер тести ёрдамида баҳоланди. Пирсон корреляцион коэффицентини қўллаш ёрдамида корреляцион таҳлил ва унинг аҳамиятини эса ишончлилик жадваллари асосида аниқланди. Гуруҳлар ўртасидаги тафовутлар ишончилиги Стюдент мезонларини тоқ ва жуфт фарқларини қўллаш орқали аниқланди.

Натижалар таҳлили. Нефрологик нуқтаи назардан олиб борилган тадқиқотлар эса коморбид ҳолатларда буйрак фаолияти бузилиши клиник намоён бўлиши асосида энг камида 7-10 йиллик давр кечиши эҳтимоллиги ётиши, яъни нефропатиялар узоқ вақт клиник белгиларсиз кечиши таъкидланган.

Юқоридаги хусусиятларни инобатга олиб биз ҳам ўз олдимизга гепаторенал синдромнинг эрта ташҳисот маркерларини ўрганишни мақсад қилиб қўйдик ва шу асосда тадқиқотга жалб қилинган беморларни икки гуруҳга ажратдик.

1-жадвалда тадқиқот гуруҳларида жигар ва буйрак фаолиятини баҳолашда қўлланиладиган лаборатор маркерларнинг ўртача кўрсаткичлари таҳлили келтирилган.

3.1-жадвал

Тадқиқот гуруҳларида жигар ва буйрак фаолиятини баҳоловчи лаборатор маркерлар кўрсаткичлари умумий тавсифи

кўрсаткичлар	Назорат гуруҳи n=40	Асосий гуруҳ n=65	Қиёсий гуруҳ n=49
Билирубин, мкмоль/л	10,3±1,1	29,7±0,6*	45,7±0,8**^
АЛТ, МЕ/л	27,8±2,4	53,1±1,3*	49,1,1±1,4**^
АСТ, МЕ/л	26,3±2,5	50,8±1,3**	46,2±1,1*^
Креатинин, мкмоль/л	57,5±3,5	97,4±1,4*	112,5±1,6**^
Мочевина, ммоль/л	4,3±0,7	7,3±0,3*	10,3±0,6**^
Альбумин, г/л	39,4±1,2	29,2±0,8*	21,4±0,9**^
ПВ, сек	10,1±0,4	15,7±0,2*	18,4±0,3**^
МНО	0,93±0,2	1,52±0,4*	1,81±0,3**^^
Фибриноген,г/л	3,2±0,7	2,1±0,5*	1,8±0,7**^

Изоҳ: *- назорат гуруҳига нисбатан p кўрсаткичлари, бунда $*-p<0,05$, $**-$
 $p<0,01$; ^- гуруҳлараро p кўрсаткичлари, бунда $^-p<0,05$, $^^-p<0,01$

Жадвалдаги маълумотлардан англаш мумкинки, қиёсий гуруҳда жигар фаолиятини белгиловчи биомаркерлар ўртача кўрсаткичи асосий гуруҳга нисбатан анча юқори, жумладан билирубин миқдори қиёсий гуруҳда асосий гуруҳга нисбатан 1,5 марта, назорат гуруҳига нисбатан 4,4 марта юқори. Худди шундай тенденция креатинин миқдорида ҳам кузатилди, бунда солиштирма

таҳлилда қиёсий гуруҳда асосий гуруҳга нисбатан 1,15 марта, назорат гуруҳига нисбатан эса 1,95 марта юқори. Альбумин миқдори эса камайиб бориш характериға эға бўлиб, асосий гуруҳда назорат гуруҳига нисбатан 0,74 марта, қиёсий гуруҳда эса назорат гуруҳига нисбатан 0,5 марта камайган. Асосий ва қиёсий гуруҳ кўрсаткичлари орасидағи фарқ ишончли бўлиб, 0,73 мартани ташкил этди ($p < 0,05$).

Лаборатор маркерлар асосида асосий ва қиёсий гуруҳдағи беморларда жигар фаолияти MELD шкаласи бўйича баҳоланди ва солиштирма таҳлил ўтказилди (1-расм).

1-расм. Асосий ва қиёсий гуруҳдағи беморларда жигар фаолияти MELD шкаласи таҳлили

Таҳлил натижалари шуни кўрсатдики асосий гуруҳдағи беморларда жигар ҳолати баллари қиёсий гуруҳга нисбатан ишончли кўрсаткич билан пастроқ бўлсада, асосий гуруҳда эркакларда нисбатан юқори балл (1,04 марта, $p < 0,05$) кузатилган бўлса, қиёсий гуруҳда бу тескари тенденцияда намоён бўлди, яъни жигар ҳолати пастлиги аёлларда нисбатан кўпроқ аниқланди (1,08 марта паст, $p < 0,05$).

Шунингдек беморларда ультратовушли эластометрия усулида фиброз даражаси баҳоланди ва тадқиқот гуруҳлари орасида солиштирма таҳлил ўтказилди (2-расм). Натижалар METAVIR (F0- F4) шкаласи асосида баҳоланди.

2- расм. Жигарда фиброз даражасини баҳолаш натижалари (METAVIR)

Эластограмма натижалари солиштирма таҳлилида асосий гуруҳимизда METAVIR бўйича 3 нафар беморда (4,6%) F2 босқичдаги фиброз аниқланган. Асосий ҳажмни F3 ва F4 босқичлар ташкил этиб, уларнинг улуши табиий равишда қиёсий гуруҳда юқори кўрсаткичларни ташкил этди.

СБК босқичи таҳлили NKFK/DOQI (National Kidney Foundation/ Kidney Disease Outcome Quality Initiative, 2002), Россия Нефрологлари Илмий Жамияти (2010) таснифига мувофиқ баҳоланди ва гуруҳлараро солиштирма таҳлил қилинди (3-расм) .

Расмда келтирилган маълумотлар бўйича шунини таъкидлаш керакки қиёсий гуруҳда СБК клиник босқичлари оғир даражаси, асосий гуруҳга нисбатан кўпроқ аниқланди. Шунини таъкидлаш керакки, ҳар иккала гуруҳда ҳам СБК оғир даражалари салмоғи юқори бўлиб, асосий гуруҳда СБК 3а/б босқичи

қиёсий гуруҳга нисбатан 1,45 марта кўп кузатилди, мос ҳолда асосий гуруҳда $46,9 \pm 2,8\%$ ва қиёсий гуруҳда эса $32,3\%$ ни ташкил этди.

3-расм. Тадқиқот гуруҳларида СБК клиник босқичлари учраш даражаси таҳлили (%)

ГРС да жигар ва буйрак фаолияти бузилиши орасида ўзаро боғлиқлик жиҳатларини баҳолаш мақсадида жигар фаолиятини баҳоловчи маркерлар, шкалалар ва СБК кўрсаткичлари орасидаги ўзаро боғлиқликлар таҳлилинини ўтказдик (2-жадвал).

2-жадвал

Жигар фиброз даражаси ва буйрак фаолияти орасидаги боғлиқлик таҳлили

Фиброз даражаси	СБК 1 (%)	СБК 2 (%)	СБК 3 (%)
F2	5,3	3,9	0
F3	84,2	21,6	38,6
F4	10,5	74,5	61,4

F2 — энгил фиброз бўлиб, унинг фонида СБК асосан 1 ва 2 босқичда учрайди. Бу ҳолат шундан далолат берадики, F2 жигар фибрози фонида буйрак

функцияси бузилиши оғир даражалари аниқланмади. **F3 даражадаги фиброз фонида СБК 1 даражаси энг кўп учраши гувоҳи бўлдиқ. Шу билан бирга, СБК 3 (38,6%) ҳолати ҳам мавжуд бўлиб, F3 — кетма-кет ривожланиш йўлининг ўтиш нуқтаси эканини кўрсатади. Жигар фиброзининг F4 даражасида СБК 1 — 10,5%, СБК 2 — 74,5% ва СБК 3а/б — 61,4% ҳолларда аниқланиб, оғир жигар фибрози ҳолатида гепаторенал синдром ва ренал гипоперфузия орқали буйрак шикастланиши тез ва шиддатли кечади. Бу клиник ассоциация — жигар фиброзининг прогрессияси — буйрак фаолиятини оғирлаштирувчи асосий омил эканлигини кўрсатади.**

Жигар фибрози даражалари (F2–F4) бўйича СБК 1, 2 ва 3 босқичларининг тарқалиш фоизларини баҳолаш асосида, ҳар бир СБК босқичи учун Спирман корреляция коэффиценти (r) ҳисобланди, бунда СБК 1: $r = 0.50$ – ўртача боғлиқлик, СБК 2: $r = 1.00$ – жуда кучли, мусбат боғлиқлик ва СБК 3а/б: $r = 1.00$ – яна шу даражадаги кучли боғлиқлик аниқланди (4-расм).

4- расм. Жигар фиброз даражалари ва СБК босқичлари ўртасидаги Спирман корреляцияси (r)

Ушбу радиал диаграммада жигар фиброзининг F2, F3 ва F4 даражалари билан сурункали буйрак касаллигининг клиник босқичлари (СБК 1, СБК 2 ва СБК 3) ўртасидаги Спирман корреляция коэффиценти (r) ифодаланган.

СБК 2 ва СБК 3 босқичлари учун $r=1.00$ — бу жигар фибрози даражалари ривожланиши билан СБК оғирлашуви мустақил, кучли боғлиқликка эга эканлигини кўрсатади.

СБК 1 учун $r=0.50$ — бу яққол намоён бўлмаган фиброз ҳолатида СБК аломатлари реверсив ёки субклиник тарзда кечиши мумкинлигини билдириши мумкин.

Бу тенденциялар гепаторенал ўзаро таъсир моделида муҳим ўрин тутади. Чунки жигардаги фибротик ўзгаришлар — перипортал гипертензия, гипоальбуминемия ва тизимли вазодилатация фонида — ренал перфузиянинг пасайишига, тубулоинтерстициал гипоксияга олиб келиши мумкин.

Хулоса. Жигарда фиброз даражалари ортиши билан СБК 2 ва 3 босқичлари кўпайиши — фиброз даражаси нефропатия прогрессиясига прогностик белгилардан бири бўлиши мумкинлигини кўрсатади. F3 ва F4 даражаларидаги фиброз ҳолатлари — нефрологик мониторингга эҳтиёж юқори бўлган ҳолатлар сифатида қаралиши керак.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Фламм С.Л., Браун К., Вадей Х.М. и др. Современное лечение острого повреждения почек при гепаторенальном синдроме в США и потенциал терлипессина // Трансплантация печени. -2021. -27(8). -С.1191-1202.
2. Antoniadis C.G., Khamri W., Abeles R.D., Taams L.S., Triantafyllou E., Possamai L.A. et al. Secretory leukocyte protease inhibitor: A pivotal mediator of anti-inflammatory responses in acetaminophen-induced acute liver failure // Hepatology. -2014. -vol. 59. - P. 1564–1576.

3. Chancharoenthana W., Leelahavanichkul A. Acute kidney injury spectrum in patients with chronic liver disease: Where do we stand? // World Journal of Gastroenterology. -2019. -vol. 25. -no. 28. -P. 3684–3703.
4. Chan-Young Jung., Jai Won Chang. Hepatoreral syndrome: current concepts and future perspectives // Clinical and molecular hepatology. -2023. -29(4). -P. 891-908.
5. Fabrizi Fabrizio et al. Hepatitis C virus infection and kidney disease: An update in 2020 // Kidney International Reports. -2020. -vol. 5. -no. 9. P. 1373–1380.